

Original paper

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA SHAXSDAGI IJTIMOY HOXISH MUAMMOSI

© N.B. Maxamatova ¹✉

¹Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada zamonaviy psixologiyada shaxsdagi ijtimoiy xohish muammosi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Ijtimoiy xohish insonning jamiyatda o'z o'rnini topishi, shaxslararo munosabatlarni shakllantirishi va ruhiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi shaxsdagi ijtimoiy xohish mexanizmlarini aniqlash, ularning motivatsion jarayonlarga ta'siri hamda shaxsning ruhiy salomatligi va ijtimoiy moslashuvdagi rolini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida ijtimoiy xohish tushunchasiga oid xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar, shuningdek, diagnostik testlar va metodikalar tahlil qilindi. Turli psixologik maktablarning yondashuvlari solishtirma tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy xohishning shakllanishi shaxsning ehtiyojlari, motivatsiyasi, xavotirlanish darajasi va muloqotga bo'lgan ehtiyoji bilan chambarchas bog'liqdir. Shaxsdagi ijtimoiy xohishning yuqori darajasi ijobiy muloqot, ochiqlik va ijtimoiy faoliyatni rivojlantirsa, uning yetishmasligi turli psixologik muammolarga, jumladan, stress, xavotir, agressiya va shaxsiy inqirozlarga olib kelishi mumkin.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsdagi ijtimoiy xohish muammosi zamonaviy psixologiyada dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy xohishlarni aniqlash, baholash va rivojlantirish bo'yicha samarali metodikalarni ishlab chiqish shaxsning psixologik salomatligi va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy xohish, shaxs psixologiyasi, motivatsiya, ijtimoiy muhit, muloqot, xavotir, shaxs rivoji.

Iqtibos uchun: Maxamatova.N.B. Zamonaviy psixologiyada shaxsdagi ijtimoiy xohish muammosi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.309–318.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ В ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

© Н.Б. Махаматова ¹✉

¹Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается проблема социальных желаний личности в современной психологии. Подчеркивается их роль в формировании межличностных отношений, мотивационных процессов и психологического благополучия.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить механизмы формирования социальных желаний личности, их влияние на мотивацию и психическое развитие, а также определить последствия неудовлетворенности этих желаний в современном обществе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы отечественные и зарубежные научные труды, посвящённые феномену социальных желаний, а также психодиагностические методики и тестовые шкалы. Использовался сравнительно-аналитический подход.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что высокий уровень социальных желаний способствует позитивной коммуникации, открытости и социальной активности личности, тогда как их дефицит приводит к тревожности, стрессу, агрессии и внутриличностным конфликтам. Важным фактором выступает соответствие социальных желаний нормам общества и умение личности адаптироваться к изменяющимся условиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проблема социальных желаний является одной из актуальных тем современной психологии. Разработка эффективных методов диагностики и коррекции социальных желаний позволит повысить психологическую устойчивость личности и её успешную социализацию.

Ключевые слова: социальное желание, психология личности, мотивация, социальная среда, коммуникация, тревожность, развитие личности.

Для цитирования: Махаматова.Н.Б. Проблема социального желания в личности в современной психологии.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.309–318.

THE PROBLEM OF THE SOCIAL DESIRE OF THE INDIVIDUAL IN MODERN PSYCHOLOGY

© Nigora.B. Maxamatova ¹✉

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article addresses the problem of social desire in modern psychology, highlighting its significance for interpersonal relationships, motivation, and personal development.

AIM: The main aim of the study is to explore the mechanisms of social desire formation, its influence on motivational processes, and its impact on psychological well-being and social adaptation of the individual.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of national and international scientific literature, psychodiagnostic tests, and methodological approaches related to the phenomenon of social desire. A comparative and analytical method was applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrate that a high level of social desire promotes effective communication, openness, and social activity, while its deficiency may lead to psychological difficulties such as stress, anxiety, aggression, and personal crises. Social desire also predetermines behavioral patterns in accordance with societal norms and enhances adaptability in uncertain conditions.

CONCLUSION: the study confirms that the problem of social desire is a relevant issue in modern psychology. Developing reliable diagnostic tools and effective methods of supporting social desire can contribute to strengthening mental health and ensuring successful personal and professional integration into society.

Keywords: social desire, personality psychology, motivation, social environment, communication, anxiety, personal development.

For citation: Nigora.B. Maxamatova. (2025) 'The problem of the social desire of the individual in modern psychology', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.309–318. (In Uzbek).

Ma'lumki, insoning ehtiyojlari ijtimoiy tuzum shakllari taraqqiyotiga qarab o'zgaradi. Shu bois o'z ehtiyojlarini qondirish uchun inson harakat qiladi. SHaxs o'z harakatlari bilan ijtimoiy muhitga moslashadi va undan o'z ehtiyojlari uchun foydalanadi. Lekin shu bilan birga inson muhitni o'z ehtiyojlariga muvofiqlashtirib ,o'zgartiradi,qayta quradi va o'ziga moslashtiradi. Insoning shaxs sifatidagi faollik xususiyati shundan iboratki,o'z ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan harakatlari instinktiv harakatlar emas ,balki asosan oqilona ,ongli harakatlardir. Bu onglik shundan iboratki,odam oldindan biron bir maqsadni ko'zlab harakat qiladi,shu maqsadga erishish uchun yordam bera oladigan vositali yo'l va usullarni oldindan qidirib topadi,to'sqinlik va qiyinchiliklarni yengish uchun ongli ravishda kuch-g'ayratini ishlata oladi.

Kishida kelib chiqadigan ehtiyojlar darrov yaqqol tasavvur qilinadigan maqsad tarzida hosil bo'la olmaydi. Ko'ngildan kechayotgan ehtiyoj va intilishlar turli darajada anglanishi va turlicha tasavvur qilinishi mumkin. Masalan kelib chiqadigan ehtiyoj va intilishlar ba'zan istak, xoxish tarzida ko'ngildan kechadi-kishi hozirgi holatidan noroziligini his qilib turadiyu,lekin qanday maqsadga yetishilyotganini binobarin shu maqsadga erishishga doir yo'l –yo'riqlarini aniq bilmaydi. Istak shunday holatki ,bunda odam o'ziga allanima kerakligini his qilib turadi-yu,bu narsani nima ekanligini aniqlab ololmaydi,ya'ni uni tasavvur qilolmaydi. Istak paytida kishi qanday maqsadga intilayotganini bu maqsadga erishishning yo'l –yo'riqlarini anglab yetmas ekan demak istakni bevosita amalga oshirish ham mumkin emas. Ehtiyoj ko'ngildan mudom kuchaygan sari, shu ehtiyojni qondirishga intilish maqsadi ham anglanila

boshlaydi. Bunday anglanilgan ehtiyojlar tilak-havaslar deb ataladi. Ammo odam o'z intilishlarining maqsadini tasavvur qilganda ham shu maqsadga yetishish yo'llari va vositalarini hali tasavvur qila olmasligi mumkin. Bunday to'la anglanilmagan intilishlar (tilak, havas) ba'zan zo'r hayol surish bilan, ba'zan esa cheksiz orzu bilan bo'g'liq bo'ladi.

Shuningdek, yoshlarning shaxsiy muammolari, ijtimoiy o'zgarishlar va salbiy hayotiy tajribalar ham psixik salomatlikka ta'sir ko'rsatadi. Bu holatlar nafaqat talabalarning o'zini his qilishiga, balki ularning ta'lim natijalariga, akademik faoliyatiga va umumiy farovonligiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun, talabalar orasida psixologik yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Harakat yo'llari, usullari topilib odam ularni tasavvur qilayotgan ekan, demak ehtiyojni qondirishga intilish tamomila anglaniladi, odamning tilak-havasi esa bir narsa intilishga aylanadi. Bu intilish holati ba'zan hoxish deb ataladi. Kishi biror ishni qilmoqchiman, falon ishni bajarmoqchiman, o'qishga kirmoqchiman va hakoza deb gapirar ekan buning ma'nosi shuki, mazkur kishi o'z intilishlarining maqsadini va shu maqsadga yetishish vositalarini anglash tasavvur qilish va bilish bilangina cheklanib qolmay, maqsadga yetishish mumkinligini, ma'lum bir yo'ldan ish ko'rishga tayyorligini va qilinadigan harakatlarning oqibatini kam anglaydi. Har bir kishining anglab, bilib ko'ngildan kechiradigan ehtiyojlari ko'p, uning vazifalari va intilishlari ham kam emas. Shuning uchun kishida xilma xil maqsadlar zohir bo'lib turadi va bu maqsadlarni ro'yobga chiqarish istagi tug'iladi.

Motivatsion ehtiyojlar sohasini bir elementi sifatida ijtimoiy hoxishlar aniqlashimiz zarur. Ijtimoiy xoxishlarni aniqlash uchun maxsus metodika va shkalalar mavjudki ular yordamida shaxsdagi shakllangan ijtimoiy xoxishlarni aniqlashimiz mumkin. Bunda shaxs test savollariga ijtimoiy ma'qullangan javoblarni beradi, o'zi uchun optimal yechim tanlaydi, o'zini yaxshi tomondan ko'rsatishga intiladi. Ijtimoiy hoxish bu sinaluvchilarning test savollariga javob berayotganlarida ijtimoiy ijobiy ko'rinish tendensiyasiga amal qilishiga bog'liq. Ijtimoiy hoxish –shaxsning jamiyatdagi xulq-atvorini oldindan belgilab qo'ygan, ijtimoiy maqullangan normalar. qonun qoidalarga ongli ravishda munosabat bildirishida nomoyon bo'ladi. Yani ijtimoiy hoxish yuqori ko'rsatkichiga ega insonlar o'z hatti-harakatlarini kelib chiqish natijalarini oldindan biladilar va ongli ravishda o'ziga foydali tomonini tanlaydilar.

Ijtimoiy hoxish va shaxs xususiyatlari XX asrda fanda noaniq tushuncha sifatida qo'llanila boshladi. Bu tushuncha to'g'risida ko'plab fikrlar mavjud. Bir yo'nalish vakillari ijtimoiy hoxishlarni sinaluvchilarda o'tkaziladigan metodikalar validligi (ishonchlilik) bilan bog'lasa, ikkinchi bir yo'nalish vakillari ijtimoiy hoxishlarni shaxs individual psixologik xususiyatlari bilan bog'laganlar. Ijtimoiy hoxishlarni aniqlash bo'yicha yaratilgan metodikalar bir necha to'siqlarga uchrashiga qaramasdan keng ommalashdi. Ijtimoiy hoxishlarni aniqlash metodikalari orqali bir necha muommolarga yechim izlash imkoniyati yaratildi. 1. Ijtimoiy muhitdan mamnunlik ustanovkalari. 2. Ijtimoiy muhitni ma'qullash ustanovkalari. 3. Aniq bo'lmagan yoki to'liq ma'qullanmagan ustanovkalar. 4. Ijtimoiy ma'qullangan aniq ustanovkalar. 5. Vaziyatga va holatga bog'liq ustanovkalar. va hk.

1960 yillarda test so'rovnomalari talqinida ijtimoiy hoxish tadqiqotlari buzg'unchi

omil sifatida o'rin egalladi. Masalan E. Jekson tadqiqotlarida ijtimoiy hoxishlar yakuniy natijaga ta'sir etishi, har bir sinaluvchi test savollariga javob berishda ijtimoiy hoxish faktorini inobatga olishi aniqlandi. Yani test savollarida bir javob ijtimoiy ma'qullangan rag'batlantiruvchi mazmunga ega bo'ladi. Sinaluvchi bu javob unga to'g'ri kelmasa ham ijtimoiy rag'bat olish uchun shu javobni tanlaydi. Ikkinchi tomonda rag'batlantirilmaydigan mulohaza savollari bo'lib, sinaluvchi bu javobni tanlamaydi. Bu esa o'z navbatida olingan ma'lumotni samimiyligini kamaytiradi.

Shmilyov va Paxilkov tadqiqotlarida test so'rovnomalari paytida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ijtimoiy hoxish faktori ekspertiza holatlarida kuchga kiradi. Yani sinaluvchi o'zining psixologik holatini berkitish asosiga ega bo'lganda

S. Bandler ijtimoiy muhitdagi shaxs uchun noaniqlikni notanish holatlarda hoxish sifatida qabul qilgan unga qarama qarshi xarakteristikani tahdid manbai deb belgilagan. U o'z tadqiqotlarida noaniqlik deganda shunday holatni tushuntiradiki unda qabul qiluvchi individ ma'lumot kamligidan keskin javobni berolmaydi. Bu uning uchun murakkab qarama qarshi yangi holat bo'ladi. Bu holat qandaydir vaqt davom etadi. Noaniqlikka moyillik bir necha reaksiyalarda nomoyon bo'ladi. Past moyillik stress va qarama qarshi holatga discomfort bilan nomoyon bo'ladi. Yuqori moyillikka ega individlar bunday holatlarni yaxshi qabul qilishadi. Shundan kelib chiqadiki yuqori motivatsiyaga ega insonlar (ijtimoiy hoxishlari yuqori) noaniqlik holatiga kam uchraydilar. Uni tahdid sifatida qabul qilishmaydi. Chunki ijtimoiy hoxish insoning jamiyatdagi xulq-atvorini oldindan belgilab qo'ygan. Yani ijtimoiy hoxish yuqori tendensiyaga ega insonlar o'z hatti-harakatlarini kelib chiqish natijalarini oldindan belgilab va ongli ravishda o'ziga foydali tomonini tanlaydi. Vaziyatning noaniqligi esa uni qo'rqitadi.

Ijtimoiy hoxish va shaxsdagi xavotirlanish. Har bir insonda o'zining optimal darajadagi xavotirlanish ko'rsatkichi bo'ladi. Bu xavotirni foydali deyish mumkin. Insonning bu holatidagi o'z o'ziga bergan bahosi uning o'zini o'zi nazorat qilish, tarbiya qilish vazifasini bajaradi. Shaxsiy xavotir deganda shaxsning individual xarakteristikasi tushuniladi. Bunda subyekt xavotirga bo'lgan munosabati va unda vaziyatlarning tahdidli tomonlarini ko'ra olishi, har biriga aniq reaksiya bilan javob berishi tushuniladi. Vaziyatli yoki reaktiv xavotir kuzatilganda shaxsda quyidagi emotsiyalar: bosim ostida bo'lish, xavotir, ichki tortishuv, nizokashlik, g'amga botish va hk. Sog'lom fikr darajasida biz shunday xulosa qilamizki ijtimoiy hoxish xavotirlik darajasini aniqlashtiradi. Ya'ni inson atrofdagilarga yoqishni xoxlasa, atrofdagilar uni qanday qabul qilishi haqida bezovtalikni his qiladi.

Ijtimoiy hoxish va muloqot. Muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. A.V. Petrovskiy - muloqot ikki va undan ortiq kishilar o'rtasidagi axborot ayirboshlash, o'zaro ta'sir va bir birini tushunishidan iborat jarayon sifatida e'tirof etgan. M.G. Davletshin muloqot - bu ikki yoki undan ortiq kishilar orasidagi affektiv baholovchi xarakterda va bilish bo'yicha ma'lumot almashinishidan iborat bo'lgan o'zaro ta'sir etishidir. Muloqot shaxsning boshqa odamlar bilan munosabat o'rnatishi, muloqotga bo'lgan ehtiyojlarini keltirib chiqaruvchi xarakter xususiyati. Muloqotchan insonga

munosabatlarni yengil boshqarish, muloqotda o'zini yo'qotmaslik, tashabbus ko'rsatishga intilish, guruhda lider bo'lish xosdir. Ijtimoiy ijobiy bo'lish hoxishi va boshqalar bilan muloqot qilish darajasini keltirib chiqadi. Sodda qilib aytganda ijtimoiy muhitda hammaga yoqish o'z o'zini tan oldirish uchun muloqot kerak.

Ijtimoiy hoxish va ochiqlik. Ochiqlik bu ijtimoiy muhitga yo'nalganlik, ekstraversiya va ijtimoiy hoxish o'z- o'zini tanqid qilish tanqid qilish darajasi xarakteristikasidir. Bu o'z- o'zini tanqid qilsih darajasi yuqori bo'lganida ishonchlilik, ochiqlik. Odamlar bilan munosabat o'rnatishga intilish. Ijtimoiy hoxish va ekstraversiya bu o'z o'zini nomoyish qilish bilan birgalikda shaxsdagi ba'zi bir buzg'unchi xarakter xususiyatlarini yashirib, ijobiyalarini bo'rtirish. Ochiq odamlar ochiq muloqotga moyil bo'ladi. Rag'batlantirish motivatsiyasi baland bo'lgan shaxslar ochiqlik oshkoralikni qo'llab quvvatlaydilar. qobiliyatlardan tubdan farq qiladi.

N. Kentor ijtimoiy hoxishlarni odamlar hayotida bo'layotgan hodisalarni avvaldan ko'ra bilish va ulardan unumli foydalanish imkoniyatini beradigan psixologik kompetentlikka tenglashtiradi. Aynan ijtimoiy hoxishlari tashkil etuvchi hodisalar va ularni talqin qilish insonlarni kelajakdagi hodisalarga avvaldan tayyor turishlariga yordam beradi. Amaliy masalalarni hal qila olish qobiliyati, verbal va ijtimoiy kompetentlik umumiy psixologiyani tarkibini tashkil etuvchi asosiy komponentlar hisoblanadi.

Ijtimoiy hoxishning asosiy vazifalaridan biri uzoq muddatli o'zaro munosabatlarni shakllantirishdir. O'zaro munosabatlarning darajasi va xarakterini tushungan holda kelajakda bir-biriga ijobiy ta'sir o'tkazish va munosabatlarni mustahkamlashdan iboratdir. Ijtimoiy hoxish muayyan vaqt uchun asab-psixik holatni, ijtimoiy muhit omillarini va ijtimoiy munosabatlarning qanchalar muvaffaqqiyatlilikini aniqlaydi, shuningdek, uni energiya kontsuneratsiyasini talab qiluvchi, emotsional zo'riqish, stress noqulayliklari, favqulodda hamda shaxs inqirozi holatlarida saqlash imkoniyatini beradi. Ijtimoiy hoxish favqulodda yuz beradigan inqirozlar, uzoq cho'ziladigan stresslar, o'z-o'ziga bo'lgan hurmatni tushunib yetishi holatlarida yordam beruvchi mobilizatsion safarbarlik funktsiyasi juda muhim hisoblanadi. Ijtimoiy hoxish insonlar o'rtasidagi munosabatlarda sodir bo'ladigan hodisalarni prognoz qilish va ularga tayyor turish imkoniyatini beradi hamda psixologik zo'riqishlarga bo'lgan bardoshni mustahkamlaydi.

Bunda o'zini o'zi anglash mashaqqatli, komplekslar va psixologik himoya to'siqlari bilan to'lib-toshgan bo'lmasligi kerak. SHuning uchun ham avtoritar shaxsda yuqori ko'rsatkichlari juda kam uchraydi. Bunday shaxs odamlar bilan muomalaga kirishganda ko'zga tez tashlanmaydigan qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, odamlarni yomon tushunadi (masalan, boshqa jinsdagilarni), ular bilan chiqishib keta olmaydi, ba'zida esa u odamlardan umuman qo'rqadi. Bunday kishining o'zini o'zi anglashi rivojlanmaganligi sababli komplekslarga to'la bo'ladi. SHaxsiy qiziqishlari kam bo'ladi yoki bo'lmaydi, o'zini anglamagan holda agressivlikka beriluvchan bo'ladi. Agressivlik odamlar bilan risoladagidek munosabatga kirishishda to'siqdir. Negativlik, tanqidiy fikrlar, birovning yutug'ini ko'rolmaslik, tez-tez xafa bo'lish bunday toifa odamlarga xosdir. Avtoritarlik va agressivlik kommunikativ bilimlarning kamligi va tajribasizlik, uyalish va yopiqlikka

nisbatan odamlar bilan til topishish va o'zaro munosabatlarga kirishishni to'sib qo'yuvchi nisbatan kuchliroq omillardir.

Ijtimoiy hoxish "inson-inson" sohasidagi kasblarda muhim ahamiyatga ega bo'lib, pedagoglar, psixologlar, psixoterapevtlar, jurnalistlar, menejerlar, huquqshunoslar, shifokorlar, siyosatchilar, tadbirkorlar faoliyatini asosli prognoz qila olish imkoniyatini beradi.

Meyer Britsning indegatorlari va Ijtimoiy hoxishlarni tadqiqot metodikasi orasidagi ma'lum bir moslashuvlar qatori o'rnatildi. Eng ko'p moslashuv metodikalardagi Ekstraversiya va Introversiya o'rtasida o'rnatildi. Bercha subtestlar va ayniqsa kompozit baho Introversiya ko'rsatkichlari bilan salbiy korelatsiyaga duch keldi. Natijada Introvert tip vakillari ijtimoiy munosabatlarda omadsizdirlar. Meyer Britsning so'rovnomasi asosidagi Yung teorasiga ko'ra shuni aytish kerakki, Introvertlar asosan voqealarning faol ishtirokchisi emas balki kuzatuvchilik pazitsiyasini egallaydilar. Bundan tashqari ular atrof muhitga emas balki o'z ichki dunyosiga e'tibor qaratadilar. Shuni taxmin qilish mumkinki bunday psixologik xususiyatlar bilan Introvertlar ijtimoiy muhitda o'zaro muloqotda kamroq tajribaga ega bo'ladilar. Ekstravertlar esa aksincha ko'proq ijtimoiy moslashuvchanlikka egadirlar. Chunki ular tashqi muhiyga yo'nalgandirlar. Ijtimoiy muommolarga qiziqish bildiradilar, atrof muhitga va boshqa odamlarga ta'sir ko'rsatish ehtiyojini his qiladilar. Ontogenezda ijtimoiy hoxish psixik qobilyatlarning emotsional qismi bo'lgan empatiyadan kechroq rivojlanadi. Uning shakillanishi bola maktabga kelganda, muloqot doirasi kengayganda, sezgirlik, ijtimoiy perseptiv qobilyatlar rivojlanganda, hissiyotlarni boshqarish, boshqa odamning fikrini qabul qilish ko'nikmasi rivojlanganda nomoyon bo'ladi. Ijtimoiy ma'qullangan hoxishlarning rivojlanishi ijtimoiy muhitdagi normalar qabul qilish, ongli ravishda bo'ysunish imkoniyatini beradi.

Ijtimoiy hohish –bu javob beruvchining asoslanmagan va haddan ortiq ijobiy tavsifnomalarga moyilligi. Bular shaxs xislatlarini psixologik tashxis natijalarini buzilishiga olib keladi. Bu moyillik ongli bo'lishi (bu holatda javoblarning ongli buzilishi yoki taassurotlar ostida bo'lish), yoki ongsiz bo'lishi (bu holatda o'z-o'zini aldash bilan bog'liq) kuzatiladi. Ayniqsa, Ijtimoiy hohish javoblari individning qobiliyatlari, shaxsiy xislatlari, narkotik moddalar qabul qilinganida keng tarqaladi. "Siz narkotik qabul qilasizmi?" degan savolga, ko'pchilik narkotiklarni sotilishi taqiqlangan degan javobni beradilar.

Javob beruvchilar savolni inkor etishlari yoki o'zlarini oqlashlari mumkin.

Ijtimoiy hohishni namoyish qilishga moyil boshqa mavzular:

Oylik maosh – ko'paytiriladi, past holatda, past bolsa – oshirib ko'rsatiladi.

Hech kimga keraksizlik, ojizlik, muhim emaslik hissiyotlari ham inkor etiladi.

Odamning ba'zi qoidalarga bo'ysunishi bo'rttiriladi.

Din haqidagi savollardan qochishadi yoki bazo'r javob berishadi.

Vatanparvarlik yo bo'rttiriladi, yoki inkor etiladi va bu holda boshqalar tomonidan muhokama bo'liish xavfi bor.

Intellektual yutuqlar ko'pincha bo'rttiladi.

Tashqi go'zallik yo bo'rttiladi, yoki kamaytirib ko'rsatiladi.

Real yoki tassavurdagi shafqatsizlik aktlari ham ko'p hollarda inkor etiladi.

Yaxshi amallar ham bo'rttiriladi.

Qonunga zid harakatlar ham inkor etiladi.

Paulyus 2002 yildagi o'z ishida Ijtimoiy hohishning adabiyotdagi mavjud 3 ta yo'nalishni ajratib berdi.

Minimalistik konstruktlar. Bu fenomenni o'rganish bir paytlar ushbu konstruktga nazariy asosga ega bo'lmagan fikrlarni bergan tadqiqotchilardan boshlangan. Bu holatda istalgan javoblar shkalasi tuziladi, va shuni hisobga olish kerakki, javob beruvchi o'ziga mos bo'magan javobni tanlashi mumkin. Uigginsning ijtimoiy hohish shkalasi hamda MMPI testidagi Aggravasiya shkalasini tuzishda boshqacha yondoshilgan: javob beruvchilarning yarmiga "yaxshroq bo'lib ko'rinish" talab qilinsa, nazorat guruhidagilardan haqqoniy javob berish so'ralgan. Ularning javoblarida kuchliroq farq qilgan joylari, Ijtimoiy hohish deb belgilangan. Bu shkaladan hozirgi kunga ham foydalanib kelmoqda. Muammo shunda bo'lganki, bu shkalalarning natijalari o'zaro mos kelishi past bo'lgan. Xususan, sababi shundaki, ular har xil prinsiplarga asoslangan bo'lib, Paulyusning fikriga ko'ra, Ijtimoiy hohishning turli shakllarga ega.

Ishlab chiqilgan konstruktlar. Boshqa modellar esa, konstruktarga nisbatan o'z ichiga nazariy baza va gipotezalarni olgan bo'lib, ular Ijtimoiy hohishning ortiga yashiringandir. Savollar shunday tuzilgan ediki, turli javob beruvchilardan turli javoblar kutilgan edi. Misol sifatida Paulyus yolg'onning bir nechta shkalalarni keltirdi. Ammo validlikning konstruktlik nuqtai nazaridan eng yaxshisi deb, Marlou va Krouning Ijtimoiy hohish shkalasi deb hisoblanadi. Mualliflar yuqori ball olgan javob beruvchilarni o'rganib, shunday xulosaga kelishdiki, ular birinchi navbatda hayotdagi xulq-atvorlaridan kelib chiqishgan. Va xuddi yuqoridagi holatlar kabi javob beruvchilar juda yaxshi xislatlardan foydalanisgan, kamchiliklarni inkor etishgan, ammo yuqori ko'rsatkich nafaqat ijobiy obrazni namoyish qilgan, balki umuman noreal bo'lgan.

Aniq konstruktlar. Turli tadqiqotchilar fikrlari o'rtasida qarama-qarshilik mavjud. Ba'zi mualliflar yuqori ball olgan odamlarga ishonish mumkin deb hisoblashadi, chunki ular haqiqatan ham bir qancha ijobiy xislatlarga egadirlar (bu holat Blokning tadqiqotlarida o'z aksini topgan: er-xotinlar o'zlarini va turmush o'rtoqlarini xislatlarini aytishgan va tasiqlashgan).

Shu bilan bir qatorda shunday ilmiy ishlar borki, ularning mualliflari, ba'zi javob beruvchilar o'zlari haqida yaxshi taassurot qoldirish maqsadida faol ravishda yolg'on ishlatadilar, deb ta'kidlaydilar. Paulyusning fikricha, o'zini yaxshi qilib ko'rsatishga urinish - tadqiqotchiga yoqish va buni javobi bo'lmasligiga ishonishdan iboratdir. Shunday qilib, qarama-qarshilik yo'q, berilgan ma'lumotlar tasdig'ni topmagan, shunchaki yuqori ball olganlar haqiqatan ham shu xislatlarga egadirlar. Biroq, bu shkalalar bir vaqtning o'zida ham haqqoniylikni, ham uning buzilish alomatlarini o'lchaydi degan muammo hanuzgacha mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Psixologlar yangi yondashuvlar yaratdilar turli muammolar - ijodiy fikrlashdan

shaxsiy faoliyat. Psixikaning turli xil o'rganish qonunlarini tushunishga imkon berdi. Idrok, fikrlash va shaxsiyat ishlab chiqish, eksperimental usullarni shakllantirish avvalgidan tubdan farq qiladi. Shaxsdagi ijtimoiy hohishlarning o'rganilishi, tadqiq qilinishi bugungi kunda fan oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Ijtimoiy hoxish ko'rsatkichlarini aniqlash, o'ziga xos xususiyatlarini anqlash amaliyotda qo'llash, yana yangi metodikalar ishlab chiqish, mavjud metodikalar ustida ishlash, xilma xil ilmiy nazariy negizlarini yaratish zarur. Ijtimoiy hoxish muommosi yuzasidan juda kam ma'lumotlar to'planganligiga qaramasdan psixolog olimlar tomonidan mazkur mavzu yuzasidan tog'ri muvofiq (ratsional, optimal) yo'l –yo'riqlar va samarali usullarni ishlab chiqish imkoniyati yaratilmoqda. Bir qator pedagog psixologlar tomonidan shaxs xususiyatlari qatorida ulardagi istak hohishlar, mayllar, ehtiyojlar o'rganilgan tadqiq etilgan. Shuningdek ularda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyati, ehtiyoji, psixologik xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar hamda ijtimoiy muhitning ta'siri masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Zamonaviy xorij psixologlari tomonidan ilgari surilgan g'oyalarda ijtimoiy hoxish tushunchasi nafaqat insondagi ijtimoiy ma'qullangan xarakter xususiyati balki ijtimoiy muhitga muvafaqiyatli ko'nika olish malakasi va inson xulq –atvorining yaqqol ko'rinishi hamdir. Ijtimoiy muhit shaxsning asosiy ijtimoiy funksiyalarini belgilaydi, ijtimoiy hohishlar esa shaxs faolligini ta'minlaydi. Shaxsdagi ijtimoiy xoxishlarni o'ziga xos tomonlarini o'rganar ekanmiz, bunda shaxs taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan omil va jihatlari, jumladan undagi fikrlash jarayonlari, tashqi ijtimoiy muhitga kirishib ketishi, jamiyat normalari va ijtimoiy rollarini o'zlashtirishi, guruhda o'zini tutishi, professional yuksalishga turtki bo'luvchi muhim omillarni yana shaxsning ma'naviyati, mafkurasi, axborot xavfsizligi, turli ijtimoiy guruhlardagi maqomi shaxslararo munosabatlardagi nizolar kabi qator masalalarni hisobga olishimiz va atroflicha o'rganib chiqishimiz lozim. Bu esa o'z navbatida biz o'rganmoqchi bo'lgan ijtimoiy hoxish tushunchasini yanada muhim va dolzarb ekanligidan dalolatdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Adizova T.M. O'quvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixologik diagnostikasi va korreksion ishlari.- Toshkent, TDPU, 1997.
2. Н.Аскарлова. Изучения влияние психопатических качеств родителей на психические расстройства у детей // Inter education & global study. 2024. №8(1). С. 450-459. STUDY OF THE INFLUENCE OF PARENTS' PSYCHOPATHIC TRAITS ON MENTAL...
3. Abdivaliyevna, A. N., & Farangiz, S. (2025). MEMORY AND METHODS OF STRENGTHENING IT. International Journal of Advance Scientific Research, 5(01), 14-19.
4. Umarmulova, Z. D., & Askarova, N. A. (2025). TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA PSIXIK SALOMATLIK MUAMMOLARI VA ULARGA

PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH ISHLARI. Inter education & global study, (3), 718-726.

5. Karimova V.Psixologiya. O`quv qo`llanma. Toshkent, A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. "O`AJBNT" markazi, 2002.
6. Nishonova Z.T. Psixiktaraqqiyotdiagnostikasi. Toshkent. Nizomiy nomli TDPU, 2004 y.
7. Nishanova Z., Qurbonova Z., Abdiev S., To`laganova SH. Psixodiagnostika. O`quv qo`llanma. -Toshkent , 2008.
8. Nemov R.S. Психология: Учебник. – М.: Высшие образование, 2005. – 639 s
Vlados, 1998. – 632 s.
9. Nemov R.S. Психология:Учеб для студентов выше.пед.учеб.заведений В3 кп.1. Общие основы психологии. 3-е изд. – М.: Gumanit izd. Sentr Vlados, 1997. – 688 s.
10. Davletshin M.G., To`ychiyeva S.M. Umumiy psixologiya, Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2002 .
11. Jalilova S. "Shaxs va shaxslararo munosabatlarni o`rganishning proektiv metodikalari", Toshkent, Nizomiy nomli TDPU, 2006.
12. Karimova V.Psixologiya. O`quv qo`llanma. Toshkent, A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. "O`AJBNT" markazi, 2002 .

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Махаматова Нигора Вахром қизи**, o`qituvchi [**Махаматова Нигора Бахром кизи**,преподаватель], [**Махаматова Нигора Вахром қизи** teacher]; manzil: 100109, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Farobi ko'chasi, 2., [адрес: 100109, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Фароби, 2.], [address: 2 Farobi Street, Almazar district, Tashkent, 100109.]